

the **company** voice

NUMERO 02 | LUG. 2017

Periodico gratuito di informazione aziendale

REPORTAGE
DAL MERCATO

#1_MONDO

SPECIALE EDUCATION
UN MESE DI
GRANDI EVENTI

L'impronta del tempo

Ospitiamo con piacere un contributo inusuale, che idealmente ci trasporta nel Sultanato d'Oman e nell'India del terzo millennio a.C.

Il nostro silicone top di gamma, Hydrorise, è stato infatti utilizzato nella realizzazione di calchi ad altissima precisione di diversi manufatti d'interesse archeologico: ci racconta tutto il dott. Frenez.

FIG. 1

FIG. 2

Le resine siliconiche vengono usate sempre più spesso in archeologia per realizzare calchi di altissima precisione degli oggetti rinvenuti per studiare le tracce di lavorazione ed uso. Le impronte ottenute sono visualizzate al microscopio a scansione elettronica per comparare le tracce rilevate con quelle visibili su altri manufatti. Questo innovativo approccio è particolarmente utile per comprendere quei popoli che non avevano ancora sviluppato la scrittura e che possiamo conoscere solo attraverso lo studio degli oggetti che avevano prodotto.

Grazie al supporto tecnico fornitomi da Zhermack ho potuto realizzare tre diversi studi. Nel Sultanato d'Oman, in Arabia, ho studiato gli ornamenti in pietre preziose rinvenuti in siti del terzo millennio a.C. e presumibilmente importati dall'India. Le impronte delle perforazioni hanno permesso di distinguere gli oggetti importati dall'India o realizzati in Oman da artigiani indiani, dalle copie locali. Le due culture usavano, infatti, trapani in materiali diversi che lasciavano tracce distinguibili. Lo stesso metodo ha permesso di individuare il primo uso di trapani in metallo durante il periodo Neolitico dell'Oman. Nel terzo studio la resina siliconica è stata usata in India per realizzare calchi dei sistemi di chiusura di archivi e magazzini di un sito del terzo millennio, rimasti impressi in negativo sulle masserelle d'argilla usate dai funzionari per sigillarli con i loro timbri.

In tutti e tre i casi ho utilizzato il silicone per addizione Hydrorise Light Normal Set che mi ha garantito il massimo del dettaglio ed un ottimo compromesso fra fluidità e tempo di indurimento. Il supporto di Zhermack mi ha inoltre permesso di svolgere laboratori formativi per l'Università di Bologna e diversi enti all'estero.

FIG. 1 Impronte realizzate con Hydrorise della perforazione di vaghi di collana in corniola e lapislazzuli realizzate con trapani di tradizione indiana e di una sigillatura in terracotta per la chiusura di archivi e magazzini (India e Arabia, 2500-2000 a.C.)

FIG. 2 Uso di Hydrorise per la realizzazione di impronte della perforazione di un vago di collana in corniola e di uno stampo in terracotta (India, e Arabia, 2500-2000 a.C.)

DENNYS FRENEZ

Dottorato in archeologia all'Università di Bologna, studia gli scambi commerciali fra l'India e le altre regioni d'Asia nella preistoria al fine di ricostruire i più antichi sistemi di mercato globale. Le sue ricerche si basano su ricostruzioni minuziose dei processi di manifattura per le quali si è potuto avvalere del supporto tecnico di Zhermack.

FIG. 3

FIG. 3 Visualizzazione al microscopio a scansione elettronica delle impronte di perforazioni di vaghi di collana realizzate con tecniche diverse (trapano tubolare in rame con abrasivo, picchiettatura con selce, trapano indiani in pietra dura)